

Riemann's Hypothesis. This is why it is true. (Integration)

Dante Servi

Abstract

The reference of this integration is the revision [v4] of the article "Riemann's Hypothesis. This is why it is true"; here it is assumed that the aforementioned revision of the article is known.

The integration concerns the method with which I was able to relate the vectors that start the funicular polygons, with the "pseudo-clotoids" that end them; the funicular polygons to which I refer, are the graphic result of the Riemann zeta(s) function.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

The topics of this article are:

- How single vectors and "pseudo-clotoids" divide funicular polygons.
 - A further confirmation of the fact that (if the real part of (s) is $1/2$), the correspondence between the first vectors of the funicular polygon and the "pseudo-clotoids" exists independently of the point of convergence.
 - How to identify the connection between the path of the individual vectors (first half of the funicular polygon) and the path of the "pseudo-clotoids" (second half of the funicular polygon), in funicular polygons generated by the "intermediate" version of the Riemann zeta(s) function; the real part of (s) must be $1/2$.
- ❖ How single vectors and "pseudo-clotoids" divide funicular polygons.

Understanding the "pseudo-clotoids" helps to understand the funicular polygons, produced by the Riemann zeta(s) function.

What are the "pseudo-clotoids" I described in the reference article; here I try to summarize two points.

- The "pseudo-clotoids" are a set of vectors, (at least two) which refer to two points (external to the route of the funicular polygon) which I have called (D) and (C), with respect to which (from (D)) the vectors diverge and (on (C)) converge; then they draw polygonal spirals which, in the first part of the path diverge from the origin (D) and in the second part converge on the origin (C).
- In the funicular polygons in question (only if the real part of (s) is $1/2$), the position of the succession of points (D) and (C) retraces the path of the vectors present in the first part of the funicular polygon in the opposite direction; this characteristic of the "pseudo-clotoids" positively resolves the Riemann hypothesis.

The connection between the vectors, which individually constitute the first part of the funicular polygon and the first "pseudo-clotoid" occurs thanks to the last of the vectors belonging to the first part, which converges on the point (which from (C) becomes (D)) of the first "pseudo-clotoid"; therefore this vector performs two functions.

In the following image I have highlighted the five vectors that make up the first part of the funicular polygon; I also highlighted the five "pseudo-clotoids" that conclude the funicular polygon, here is how:

- The axes that accompany the second part of the funicular polygon identify the points (D) and (C) of the "pseudo-clotoids".
- The values of (n) that I have reported correspond to the points (M) already described in the reference article; the points (M) delimit the divergence from the previous origin, from the convergence on the next.

The position of points (D) and (C) has been identified using a copy of the first five vectors, which have been (en bloc) mirrored (flipped) using the first vector as axis.

To conclude the operation, the five vectors were then rotated with the center at the origin of the complex plane, until the final point of the first vector coincides with the point that I have indicated here with (C/D).

The point (C/D) which means convergence/divergence, I had previously identified knowing that:

- It must be found on a circumference with radius $r=1$.
- It must be found between the last vector that converges on (C/D) and the first vector that diverges from (C/D).
- The rotation with center in (C/D), of the vectors ending on the points from $n=16+1$ to $n=32$, must form the regular distribution, visible on the right of the funicular polygon.

Note: The funicular polygons represented in this image and in the following have been obtained with the "basic" version of the Riemann zeta(s) function. $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$

❖ A further confirmation of the fact that (if the real part of (s) is 1/2), the correspondence between the first vectors of the funicular polygon and the "pseudo-clotoids" exists independently of the point of convergence.

First seven vectors

First seven vectors moved (en bloc) from 0,0i to (Of) and then rotated and mirrored

It should be clear that it is the displacement (en masse) of the copy of the highlighted vectors that constitutes the only difference with respect to the method already described; for the previous image and in the reference article.

- ❖ How to identify the connection between the path of the individual vectors (first half of the funicular polygon) and the path of the "pseudo-clotoids" (second half of the funicular polygon), in funicular polygons generated by the "intermediate" version of the Riemann zeta(s) function; the real part of (s) must be 1/2.

In the reference article I have already described the differences between what I call the "intermediate" version and the "basic" and "classic" versions of the Riemann zeta(s) function.

To apply the method used for the "basic" version to the "intermediate" version, it is necessary to take into account that the "pseudo clothoid" present in the funicular polygons generated by the "intermediate" version, have a longer step than the length of the corresponding vectors present in the first half, of the funicular polygon.

The difference just highlighted derives from $(-1)^n$ and takes the form of a ratio equal to the square root of two, between the length of the first vector and the distance (r) between the points (D) and (C) of the last "pseudo-clotoid"; obviously this affects the relationship between the subsequent seeds and points (D) and (C) of the corresponding "pseudo-clotoids". To solve this problem I have applied some variations to the method.

The first variant consists in enlarging (in block) and with respect to the origin of the funicular polygon, the first vectors chosen for comparison (in the example there are eleven); the enlargement is obviously equal to the square root of two.

The second variant consists in distinguishing (between the enlarged and rotated vectors) those corresponding to a value of (n) odd, from those corresponding to a value of (n) even.

The vectors corresponding to an odd value of (n) translated parallel, trace a path coinciding with the points (D) and (C) of the "pseudo-clotoids", which in the opposite direction go towards the final convergence point.

The funicular polygons allow to easily obtain their resultant (green vector added).

By translating the vectors corresponding to an even value of (n), I create a second funicular polygon for which I obtain the resultant (red vector added).

With the parallelogram method, I obtain the resultant deriving from the two previously obtained.

Remembering that I have increased the length of the vectors, by reason of the square root of two, I perform the inverse operation applied to the last resultant obtained.

The comparison of the resized resultant, with the funicular polygon consisting of the eleven (non-scaled) vectors chosen for the analysis, shows that the resultant at the end obtained is compatible with the eleven original vectors.

My conclusion is that even for the "intermediate" version what I wrote for the "basic" version of the Riemann zeta(s) function is valid (taking into account the differences).

Taking into account the effect that $(2^{(1-s)} - 1)$ produces on funicular polygons (already described in the reference article), we can also transfer what described for "basic" and "intermediate" to the "classic" version of the same function.

Note that also applies to the reference article: only for the first topic of this article, I used all the vectors of the first part of the funicular polygon; for the others I have chosen a convenience number of vectors.

In this regard, I take up the topic of points (M) from the reference article, as it is connected to the number of "pseudo-clotoids" present in a funicular polygon, produced by the Riemann zeta(s) function.

In the reference article, regarding the "pseudo-clotoid" that converges in (Of), I wrote what I propose below; in 1) for the "basic" version of the function and in 2) for the "intermediate" version.

- 1) To find the value of (n) relative to point (M), just divide by $2n$ the coefficient of the imaginary part of (s).
- 2) To find the value of (n) relative to point (M), just divide by n the coefficient of the imaginary part of (s).

Still in the same article I showed that the value of (n) relative to the point (M) of a "pseudo-clotoid" preceding the one that converges in (Of), can be obtained by further dividing the result of the previous points 1) or 2) for the number that identifies its position; backwards and starting from the one that converges in (Of), I mean /1, /2, /3,...

A "pseudo-clotoid" is made up (for the "basic" version) of at least two vectors. Consequently, the difference between the values of (n) relative to two consecutive points (M) is at least equal to two (for the "basic" version); from this we can trace the number of "pseudo-clotoids" present in the funicular polygon.

If desired, it would remain to be verified whether for the "intermediate" and "classical" versions of the Riemann zeta(s) function, the minimum number of vectors that make up a "pseudo-clotoid" is two or four.

Recalling that the Riemann hypothesis has as its object the value $1/2$ of the real part of (s), I believe I can strengthen what has already been written in the reference article; reiterating its greater evidence in the funicular polygons produced by the "basic" version of the Riemann zeta(s) function (which does not exclude the "intermediate" and "classic" versions).

So I summarize the reference article and this, in the following way:

The Riemann hypothesis is demonstrated by the perfect tuning between the first and second half, of the funicular polygons produced by the zeta(s) function, which can be found only if the real part of (s) is $1/2$; it is evident that this tuning is not influenced by the value of the imaginary part of (s), but it is the same tuning that allows for some values of the imaginary part of (s), the funicular polygon can converge on the origin of the complex plane.

Going beyond the Riemann hypothesis; the attunement seems to derive from $\frac{1}{\sqrt{n}}$ e $\ln(n)$ in zeta(s).

This is the link that corresponds to this article <http://doi.org/10.5281/zenodo.7015290>

The following links correspond to my others articles on Riemann's Hypothesis.

Riemann's Hypothesis. This is why it is true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6654333>
The zeta(s) function. Endless spirals in search of their origin. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6686105>
Riemann's Hypothesis. It is true twice. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6795827>

The following links correspond to my other publications on prime numbers.

Primality test. My second contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6397327>
Primality test. My contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6380548>
Twin primes. But even more. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>
Twin primes. Where they can be found. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>
News on the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>
The mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>
Finding prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>
Graphic representation of the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655071>
Goldbach's conjecture. Because I think it's true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707187>

The following link corresponds to my article on polygonal spirals.

How and Why to Use my Basic Scheme to make Polygonal Spirals <http://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV) Italy
dante.servi@gmail.com

Ipotesi di Riemann. Ecco perché è vera. (Integrazione)

Dante Servi

Abstract

Il riferimento di questa integrazione è la revisione [v4] dell'articolo "Riemann's Hypothesis. This is why it is true"; qui si suppone che la suddetta revisione dell'articolo sia conosciuta.

L'integrazione riguarda il metodo con il quale sono riuscito a mettere in relazione, i vettori che iniziano i poligoni funicolari, con le "pseudo-clotoidi" che li concludono; i poligoni funicolari ai quali mi riferisco, sono il risultato grafico della funzione zeta(s) di Riemann.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

Gli argomenti di questo articolo sono:

- Come i singoli vettori e le "pseudo-clotoidi", si dividono i poligoni funicolari.
 - Una ulteriore conferma del fatto che (se la parte reale di (s) è $1/2$), la corrispondenza tra i primi vettori del poligono funicolare e le "pseudo-clotoidi", esiste indipendentemente dal punto di convergenza.
 - Come individuare il collegamento tra il percorso dei singoli vettori (prima metà del poligono funicolare) ed il percorso delle "pseudo-clotoidi" (seconda metà del poligono funicolare), in poligoni funicolari generati dalla versione "intermedia", della funzione zeta(s) di Riemann; la parte reale di (s) deve essere $1/2$.
- ❖ Come i singoli vettori e le "pseudo-clotoidi" si dividono i poligoni funicolari.

Comprendere le "pseudo-clotoidi" aiuta a capire i poligoni funicolari, prodotti dalla funzione zeta(s) di Riemann.

Cosa sono le "pseudo-clotoidi" l'ho descritto nell'articolo di riferimento; provo qui a riassumere due punti.

- Le "pseudo-clotoidi" sono un insieme di vettori, (almeno due) i quali fanno riferimento a due punti (esterni al tracciato del poligono funicolare) che ho chiamato (D) e (C), rispetto ai quali (da (D)) i vettori divergono e (su (C)) convergono; quindi disegnano delle spirali poligonali che, nella prima parte del tracciato divergono dall'origine (D) e nella seconda parte convergono sull'origine (C).
- Nei poligoni funicolari in questione (solo se la parte reale di (s) è $1/2$), la posizione della successione dei punti (D) e (C) ripercorre in senso specularmente inverso, il percorso dei vettori presenti nella prima parte del poligono funicolare; questa caratteristica delle "pseudo-clotoidi" risolve positivamente l'ipotesi di Riemann.

Il collegamento tra i vettori, che singolarmente costituiscono la prima parte del poligono funicolare e la prima "pseudo-clotoidi" avviene grazie all'ultimo dei vettori appartenente prima parte, il quale converge sul punto (che da (C) diventa (D)) della prima "pseudo-clotoidi"; quindi questo vettore svolge due funzioni.

Nella seguente immagine ho evidenziato i cinque vettori che realizzano la prima parte del poligono funicolare; ho anche evidenziato le cinque "pseudo-clotoidi" che concludono il poligono funicolare, ecco come:

- Gli assi che accompagnano la seconda parte del poligono funicolare individuano i punti (D) e (C) delle "pseudo-clotoidi".
- I valori di (n) che ho riportato, corrispondono ai punti (M) già descritti nell'articolo di riferimento; i punti (M) delimitano la divergenza dalla precedente origine, dalla convergenza sulla successiva.

La posizione dei punti (D) e (C) è stata individuata utilizzando una copia dei primi cinque vettori, i quali sono stati (in blocco) specchiati (ribaltati) usando come asse il primo vettore.

Per concludere l'operazione, i cinque vettori sono stati poi ruotati con centro nell'origine del piano complesso, fino a far coincidere il punto finale del primo vettore, con il punto che qui ho indicato con (C/D).

Il punto (C/D) che significa convergenza/divergenza, lo avevo prima individuato sapendo che:

- Si deve trovare su una circonferenza di raggio $r=1$.
- Si deve trovare tra l'ultimo vettore che converge su (C/D) ed il primo vettore che diverge da (C/D).
- La rotazione con centro in (C/D), dei vettori che terminano sui punti da $n=16+1$ a $n=32$, deve formare la distribuzione regolare, visibile sulla destra del poligono funicolare.

Nota: I poligoni funcolari rappresentati nella seguente immagine e nella successiva sono stati ottenuti, con la versione "base" della funzione zeta(s) di Riemann. $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$

❖ Una ulteriore conferma del fatto che (se la parte reale di (s) è 1/2), la corrispondenza tra i primi vettori del poligono funcolare e le "pseudo-clotoidi", esiste indipendentemente dal punto di convergenza.

Dovrebbe essere evidente che è lo spostamento (in blocco) della copia dei vettori evidenziati, a costituire l'unica differenza rispetto al metodo già descritto; per l'immagine precedente e nell'articolo di riferimento.

- ❖ Come individuare il collegamento tra il percorso dei singoli vettori (prima metà del poligono funicolare) ed il percorso delle “pseudo-clotoidi” (seconda metà del poligono funicolare), in poligoni funicolari generati dalla versione “intermedia”, della funzione zeta(s) di Riemann; ovviamente la parte reale di (s) deve essere 1/2.

Nell'articolo di riferimento ho già descritto le differenze tra quella che io chiamo versione “intermedia” e le versioni “base” e “classica” della funzione zeta(s) di Riemann.

Per applicare il metodo utilizzato per la versione “base” alla versione “intermedia”, occorre tenere in conto che le “pseudo-clotoidi” presenti nei poligoni funicolari generati dalla versione “intermedia”, hanno un passo più lungo rispetto alla lunghezza dei corrispondenti vettori presenti nella prima metà, del poligono funicolare.

La differenza appena evidenziata deriva da $(-1)^n$ e si concretizza in un rapporto uguale alla radice quadrata di due, tra la lunghezza del primo vettore e la distanza (r) tra i punti (D) e (C) dell'ultima “pseudo-clotoidi”; ovviamente questo si ripercuote sul rapporto tra i successivi segmenti ed i punti (D) e (C) delle corrispondenti “pseudo-clotoidi”. Per risolvere questo problema ho applicato alcune varianti al metodo.

La prima variante consiste nell'ingrandire (in blocco) e rispetto all'origine del poligono funicolare, i primi vettori scelti per il confronto (nell'esempio sono undici); l'ingrandimento è ovviamente pari alla radice quadrata di due.

La seconda variante consiste nel distinguere (tra i vettori ingranditi e ruotati) quelli corrispondenti ad un valore di (n) dispari, da quelli corrispondenti ad un valore di (n) pari.

I vettori corrispondenti ad un valore di (n) dispari traslati parallelamente, tracciano un percorso coincidente con i punti (D) e (C) delle "pseudo-clotoidi", che in senso inverso vanno verso il punto di convergenza finale.

I poligoni funicolari, permettono di ottenere facilmente la loro risultante (vettore verde aggiunto).

Eseguendo la traslazione dei vettori corrispondenti ad un valore di (n) pari, realizzo un secondo poligono funicolare per il quale ottengo la risultante (vettore rosso aggiunto).

Con il metodo del parallelogramma, ottengo la risultante derivante dalle due precedentemente ottenute.

Ricordando di aver aumentato la lunghezza dei vettori, in ragione della radice quadrata di due, eseguo l'operazione inversa applicata all'ultima risultante ottenuta.

Il confronto della risultante ridimensionata, con il poligono funicolare costituito dagli undici vettori (non scalati) scelti per l'analisi, mostra che la risultante alla fine ottenuta è compatibile con gli undici vettori originali.

La mia conclusione è che anche per la versione "intermedia" vale (tenendo conto delle differenze) quanto ho scritto per la versione "base" della funzione zeta(s) di Riemann.

Tenendo conto dell'effetto che $(2^{(1-s)} - 1)$ produce sui poligoni funicolari (già descritto nell'articolo di riferimento), si può trasferire quanto descritto per "base" ed "intermedia" anche alla versione "classica" della stessa funzione.

Nota che vale anche per l'articolo di riferimento: solo per il primo argomento di questo articolo, ho utilizzato tutti i vettori della prima parte del poligono funicolare; per le altre ho scelto un numero di vettori di comodo.

A questo proposito, riprendo dall'articolo di riferimento l'argomento dei punti (M), in quanto è collegato al numero di "pseudo-clotoidi" presenti in un poligono funicolare, prodotto dalla funzione zeta(s) di Riemann.

Nell'articolo di riferimento, relativamente alla "pseudo-clotoide" che converge in (Of), ho scritto quanto ripropongo di seguito; in 1) per la versione "base" della funzione ed in 2) per la versione "intermedia".

- 1) Per trovare il valore di (n) relativo al punto (M), basta dividere per $2n$ il coefficiente della parte immaginaria di (s).
- 2) Per trovare il valore di (n) relativo al punto (M), basta dividere per n il coefficiente della parte immaginaria di (s).

Sempre nello stesso articolo ho mostrato che, il valore di (n) relativo al punto (M) di una "pseudo-clotoide" precedente a quella che converge in (Of), può essere ottenuto dividendo ulteriormente il risultato, dei precedenti punti 1) o 2) per il numero che ne identifica la posizione; a ritroso e partendo da quella che converge in (Of), intendo /1, /2, /3, ...

Una "pseudo-clotoide" è costituita (per la versione "base") da almeno due vettori. Di conseguenza, la differenza tra i valori di (n) relativi a due consecutivi punti (M) è al minimo uguale a due (per la versione "base"); da questo si può risalire al numero di "pseudo-clotoidi" presenti nel poligono funicolare.

Volendo, rimarrebbe da verificare se per le versioni "intermedia" e "classica" della funzione zeta(s) di Riemann, il numero minimo dei vettori che costituiscono una "pseudo-clotoide" sia due oppure quattro.

Ricordando che l'ipotesi di Riemann ha come oggetto il valore $1/2$ della parte reale di (s), ritengo di poter rafforzare quanto già scritto nell'articolo di riferimento; ribadendone la maggiore evidenza nei poligoni funicolari prodotti dalla versione "base" della funzione zeta(s) di Riemann (che non esclude le versioni "intermedia" e "classica").

Riassumo quindi l'articolo di riferimento e questo, nel seguente modo:

L'ipotesi di Riemann è dimostrata dalla perfetta sintonia tra la prima e la seconda metà, dei poligoni funicolari prodotti dalla funzione zeta(s), riscontrabile solo se la parte reale di (s) è $1/2$; risulta evidente che questa sintonia non è influenzata dal valore della parte immaginaria di (s), ma è la stessa sintonia a permettere che per alcuni valori della parte immaginaria di (s), il poligono funicolare possa convergere sull'origine del piano complesso.

Andando oltre l'ipotesi di Riemann; la sintonia sembra derivare da $\frac{1}{\sqrt{n}}$ e $\ln(n)$ in zeta(s).

Questo è il link che corrisponde a questo articolo <http://doi.org/10.5281/zenodo.7015290>

I seguenti links corrispondono ad altri miei articoli sull'ipotesi di Riemann.

Riemann's Hypothesis. This is why it is true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6654333>
The zeta(s) function. Endless spirals in search of their origin. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6686105>
Riemann's Hypothesis. It is true twice. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6795827>

I seguenti link corrispondono ad altre mie pubblicazioni sui numeri primi.

Primality test. My second contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6397327>
Primality test. My contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6380548>
Twin primes. But even more. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>
Twin primes. Where they can be found. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>
News on the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>
The mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>
Finding prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>
Graphic representation of the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655071>
Goldbach's conjecture. Because I think it's true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707187>

Il seguente link corrisponde ad un mio articolo sulle spirali poligonali.

How and Why to Use my Basic Scheme to make Polygonal Spirals <http://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)
dante.servi@gmail.com